
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.315

DOI 10.5281/zenodo.10118909

РОЛЬ ОККЛЮЗИОННОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОБШИРНЫМИ ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ

THE ROLE OF OCCLUSION THERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH EXTENSIVE ACQUIRED DEFECTS OF THE MAXILLA AFTER SURGICAL INTERVENTIONS FOR ONCOLOGIC DISEASES OF THE NASOPHARYNGEAL ZONE.

ГУЙТЕР ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ТЕТЕРИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

врач-ортодонт, заведующий ортопедическим отделением,

Стоматологическая Поликлиника ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

GUYTER OLGA SERGEEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

FGBOU HE "Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov",

Ministry of Health of the Russian Federation.

TETERIN OLEG ALEXANDROVICH,

orthodontist, head of orthopedic department,

Stomatological Polyclinic of FGBOU VO RyazSMU of the Ministry of Health of Russia.

В статье представлен комплексный подход в стоматологическом лечении пациентов, перенесших оперативные вмешательства по поводу онкологических заболеваний назофарингеальной зоны. Проведена оценка адаптации к obtурирующим протезам 8 пациентов, имеющих ороназальное сообщение и выявлена эффективность комплексного подхода, включая ортопедический и ортодонтический методы диагностики и реабилитации. Указана значимость показателей ортодонтического статуса в оценке состояния больных с обширными приобретенными дефектами верхней челюсти и обоснована целесообразность совместной работы врача-стоматолога-ортопеда и ортодонта. Сделан вывод о значении окклюзионной терапии, направленной на снижение мышечного тонуса жевательной мускулатуры, как эффективном дополнении к ортопедическим методам лечения данной категории пациентов.

The article discusses volitional self-regulation in adolescents with different motivational orientation. The following diagnostic methods were used in the study: "Study of volitional self-regulation" by A.V. Zverkov and E.V. Eidman, Achievement motivation test, A. Mehrabian in adaptation by M.Sh. Magomed-Eminov. The theoretical aspects of volitional quality, its classification and the nature of its occurrence are analyzed. The sample consisted of 30 teenagers studying in the 9th grade, the age of all subjects was 15 years, 16 of them girls and 14 boys. The empirical study was conducted on the basis of the Lomonosov Gymnasium (Petrozavodsk) from 10.11.2022 to 11.11.2022. As a result, the dependence of the desire for success on the level of will was revealed in the study group. It is concluded that the proposed hypothesis of the study is confirmed.

Ключевые слова: obtурирующий протез, окклюзионная терапия, приобретенный дефект верхней челюсти, ортопедическая реабилитация, ортодонтическое лечение.

Key words: obturator prosthesis, occlusal therapy, acquired maxillary defect, orthopedic rehabilitation, orthodontic treatment.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пациенты, перенесшие операции на верхней челюсти по поводу онкологических заболеваний, имеют значительные деформации челюстно-лицевой области. После оперативного вмешательства у пациентов происходит потеря зубов, образуется сообщение между полостью рта и полостью носа, это ведет к невозможности полноценного приема пищи, нарушению звукообразования. Отсутствие подлежащей костной структуры приводит к значительным эстетическим нарушениям. Нарушаются движения нижней челюсти и динамический контакт между зубами, что под действием функциональной нагрузки приводит к гипертонусу жевательных мышц и нарушению функционирования височно-нижнечелюстного сустава [1, с. 55]. Следствием структурно-функциональных нарушений челюстно-лицевой области является изменение психического состояния и социального статуса пациента.

Лечение больных при онкологических заболеваниях верхней челюсти включает в себя комплекс лечебных мероприятий [2, с. 318]. В частности, комплексное стоматологическое лечение, включающее ортопедическую и ортодонтическую реабилитации, является высокоэффективным, т.к., кроме восстановления функций жевания, глотания, звукообразования, эстетики – ведет к скорейшей нормализации функции ВНЧС [3, с. 43] и социальной адаптации таких пациентов. Применение obtурирующих протезов является неотъемлемой частью комплекса лечения таких больных. Однако наряду с совершенствованием технологий протезирования растут и требования пациентов к функциональным и эстетическим результатам ортопедического лечения [5, С.396]. В настоящее время в методике челюстно-лицевого протезирования существует большое количество протезов, однако проблема адаптации к замещающим протезам остается актуальной. Использование ортодонтической конструкции, предвещающей изготовление замещающего протеза, позволяет быстрее восстановить утраченную жевательную функцию и ускорить адаптацию к obtурирующему протезу.

Цель исследования – изучить влияние окклюзионной терапии на адаптацию к obtурирующим протезам у пациентов, перенесших хирургическое лечение по поводу онкологических заболеваний назофарингеальной зоны.

Материалы и методы

На кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики стоматологических заболеваний РязГМУ было проведено клиническое исследование с участием 8-ми пациентов, перенесших операции резекции верхней челюсти в связи с хирургическим лечением онкологического заболевания назофарингеальной зоны. Клинические диагнозы до оперативных вмешательств были подтверждены морфологической верификацией биопсийного материала опухоли и лимфатических узлов. По классификации сформировавшегося де-

факта зубочелюстной системы Козлова С.В. пациенты отнесены к 3-ей группе, по классификации приобретенных дефектов верхней челюсти В.Ю. Курляндского – 2-му классу. Функции жевания и речеобразования у исследуемых нарушены. Пациенты были разделены на две группы по 4 человека. В первой группе (А) в план комплексного лечения пациентов была включена миорелаксационная терапия съёмным ортодонтическим аппаратом (сплент). На первом этапе комплексного лечения всем пациентам группы применяли миорелаксационный сплент с фиксацией на нижнюю челюсть, изготовление которого включало депрограммирование мышц челюстно-лицевой области с применением переднего депрограмматора в комбинации с мануальными методами. Изготовление сплента проводилось в артикуляторе по общепринятой методике с формированием резцового и клыкового ведения на сохранившемся участке верхней челюсти. Коррекция окклюзионной поверхности сплента проводилась 1 раз в неделю. После адаптации пациента к спленту (1-2 недели) ортопедическая реабилитация каждого больного была запланирована с закрытием дефекта челюсти полым obtурирующим акриловым протезом с эластичной подкладкой. Общепринятая технология с применением модифицированной методики получения функционального оттиска [7, с. 2] и технология изготовления obtурирующего протеза с компенсирующей подкладкой [6, с. 1] явились основой для клинико-лабораторных этапов изготовления акрилового obtурирующего протеза. Во второй группе (В) ортопедическое лечение пациентов проводилось с помощью полого obtурирующего акрилового протеза с эластичной подкладкой, без применения миорелаксационного сплента.

Результаты и выводы

После наложения протезов клиническое наблюдение осуществлялось через 1-2-3-4 недели, 2-3-6 месяцев. При постоянном пользовании протезами пациенты группы А жалоб не предъявляли, коррекций протеза не потребовалось. При объективном обследовании слизистая оболочка под протезом была без признаков воспаления, функциональные пробы отрицательны, гигиеническое состояние протеза соответствовало клиническим требованиям. Во второй группе (В) в течение 1-х 3-х недель были проведены коррекции протезов, функциональная проба с водой была положительна у одного пациента, нарушение звукообразования отмечали 2 пациента второй группы. После ряда коррекций и речевых упражнений адаптация к протезам во второй группе наступила в течение месяца (табл.1).

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов клинических наблюдений в группах А и В

	Коррек- ции	Функциональ- ные пробы	Речевые упражне- ния	Гипере- мия СОПР	Гигиениче- ское состоя- ние протеза	Прирост же- вательной эффективно- сти за 3 мес
Группа А	1	+++	-	-	удовл	24%
Группа В	9	++	+	++	удовл	18.7%

Технология изготовления obtурирующих протезов широко известна и включает в себя несколько клинических и лабораторных этапов. Однако при адаптации к obtурирующим протезам при обширных дефектах имеется ряд сложностей, которые обусловлены, в первую очередь тем, что базис obtурирующего протеза несет большую функциональную нагрузку и имеет большие размеры.

Такие дефекты характеризуются отсутствием части костной структуры верхней челюсти, наличием сообщения полости рта с полостью носа, значительным изменением конфигурации протезного поля. Одной из границ дефекта, как правило, является жесткая структура

твердого неба, покрытая истонченной, неподвижной, легко травмируемой слизистой оболочкой [4, с. 67]. Что в условиях повышенного тонуса жевательной мускулатуры на стороне операции ухудшает состояние протезного поля. Постоянное использование объемного obturating протеза само по себе является травмирующим фактором, постоянно оказывающим давление на подлежащие ткани полости рта. Общеизвестно, что повышенный тонус мышц является одной из основных патогенетических причин развития синдрома болевой дисфункции ВНЧС, а потому рациональным представляется введение в план ортопедического лечения миорелаксационной сплент терапии. Необходимо добавить, что ортопедическое лечение пациентов после оперативных вмешательств по поводу онкологических заболеваний верхней челюсти диктует необходимость деликатного воздействия на измененную слизистую оболочку полости рта, имеет целью не спровоцировать обострение основного заболевания.

Выводы:

1. Использование комплексного ортопедического и ортодонтического стоматологического лечения пациентов с обширными приобретенными дефектами верхней челюсти, по сравнению только с ортопедическим, способствует более существенному уменьшению частоты коррекций протеза и повышению качества функциональных проб.

2. Показано, что использование комплексного ортопедического и ортодонтического стоматологического лечения пациентов с обширными приобретенными дефектами верхней челюсти существенно влияют на динамику стоматологического статуса данной категории пациентов; в частности, снижение мышечного тонуса жевательной мускулатуры, уменьшение признаков ограничения открывания рта после оперативного вмешательства.

3. Использование obturating протеза с эластичной подкладкой компенсирует силу жевательного давления в области жесткого края приобретенного дефекта верхней челюсти у пациента после перенесенного хирургического лечения по поводу онкозаболевания, что способствует уменьшению консольного эффекта протеза и является антипрокидывающим свойством данной конструкции.

4. Данное расположение эластичной подкладки также снижает возможность травматизации слизистой оболочки краев дефекта после перенесенного онкологического заболевания челюстно-лицевой области, способствует скорейшей адаптации к протезу.

5. Локально расположенная эластичная подкладка в obturating протезе минимизирует провокацию основного заболевания пациента, точно повторяет сложную архитектуру границ приобретенного дефекта верхней челюсти у пациента после перенесенного хирургического лечения по поводу онкозаболевания, что влияет на улучшение герметизации ороназального сообщения, фиксации протеза и адаптации к нему пациентом.

6. Терапия пациентов с обширными приобретенными дефектами верхней челюсти, после оперативных вмешательств по поводу онкологических заболеваний средней зоны лица требует комплексного и разностороннего подхода. Выбор корректной схемы лечения, обеспечивающей последовательное решение его тактических задач, является залогом успешной реабилитации таких пациентов. Оклюзионная терапия, направленная на снижение мышечного тонуса жевательной мускулатуры, – эффективный метод, который можно рекомендовать к включению в комплекс мероприятий по лечению пациентов после оперативных вмешательств в назофарингеальной области по поводу онкологических заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Междисциплинарные аспекты реабилитации пациентов с функциональными расстройствами височно-нижнечелюстного сустава / В.И. Шемонаев, Т.Н. Климова, Т.Б. Тимачева, Н.Н. Климова, В.А. Степанов, Д.А. Матвеева // Тихоокеанский медицинский журнал. 2020. № 2. С.52-55.

2. Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология. М.: Медицина, 1965. 496 с.
3. Диагностика миофасциальной лицевой боли / А.Е. Барулин, О.В. Курушина, Б.М. Калинин, А.А. Друшлякова // Российский журнал боли. 2020. Т.18. №1. С.41-44.
4. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. М.: Практическая медицина, 2013. 416 с.
5. Митин Н.Е., Гуйтер О.С., Применение модифицированной методики изготовления замещающих протезов пациенту с дезоморфиновым остеонекрозом челюстей // Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2018. Т.6. №3. С.394-399.
6. Сложный челюстной obtурирующий протез эластичной компенсирующей подкладкой: RU № 2708224 С1 МПК А61С 13/00 заяв. 2019107302, 14.03.19 опубл. 4.12.2019 Бюл. № 34. 2 с. / О.С. Гуйтер, Н.Е. Митин, Е.П. Степанова.
7. Способ получения функционального комбинированного оттиска у больных с послеоперационными дефектами верхней челюсти: пат. RU № 2650588 С1 МПК А61С 9/00 заяв. 2017123418 03.07.17 опубл. 16.04.18 Бюл. № 11. 5 с. / О.С. Гуйтер, А.В. Севбитов, К.А. Ершов, С.И. Калиновский, Е.Н. Митина.

© Гуйтер О.С., Тетерин О.А., 2023.